

国有注资能提高企业的 ESG 表现吗？

姜功熊¹ 袁鹏¹ 王广杰² 李海龙³

(1 西南财经大学中国西部经济研究院 成都, 611130

2 西南财经大学马克思主义学院 成都, 611130

3 四川省社会科学院智库工作处 成都, 610072)

摘要: 国有股权对企业非财务绩效的影响一直是政策制定者和学者们探讨的热点, 但这方面的研究还存在较多的争议。使用 2013-2022 年的中国 A 股上市企业数据和交叠双重差分估计方法, 本文探讨了国有注资所带来的国有股权对企业 ESG 表现这一非财务绩效的影响。研究发现, 国有注资能够提高企业的 ESG 表现, 且主要是通过缓解企业面临的融资约束, 提高企业的外部监督和内部治理水平等方式来实现的。异质性分析表明, 对于注资后成为国有资本相对控股和面临较大市值压力的企业来说, 国有注资对 ESG 表现的正向影响更大。本研究不仅为有关国有股权与非财务绩效之间关系的争论提供了新的经验证据, 还为中国正在进行的混合所有制改革和“双碳目标”的推进提供了启示。

关键词: 国有注资; ESG; 内部监督; 外部治理; 融资约束

1. 引言

近年来, 随着气候变化、环境污染、人口规模持续增长以及人口老龄化等问题的日益严峻, 全球社会和经济的可持续发展问题受到了各国政府的广泛关注(Baldini et al., 2018; Mu et al., 2023; Shen et al., 2023)。在此背景下, 主张通过改善公司治理来解决环境和社会问题, 寻求与自然和社会的平衡关系, 进而推动企业实现可持续发展的 ESG 理念应运而生, 并受到了学术界和实务界的广泛关注(United Nations, 2004; Baldini et al., 2018; Mobius et al., 2019; Gillan et al., 2021; Shen et al., 2023)。探讨企业 ESG 表现的影响因素, 能够帮助企业识别影响其 ESG 表现的相关因素, 最终促进企业乃至整个社会经济的可持续发展。

在现有关于企业 ESG 表现的影响因素的文献中, 企业股权性质, 特别是国有股权性质对企业 ESG 表现的影响受到了较多地关注。不过, 这些文献的观点尚未达成一致。一些研究认为, 由于参与 ESG 实践是国有企业需要遵循的国家政策, 且国有属性的存在使得其更加重视其经济活动的社会效益, 因而相比于非国有企业, 国有企业发布 ESG 报告的比例更高, ESG 表现也更好(Weber, 2014; Shen et al., 2023)。但也有文献认为, 国有股权的存在还会提高企业的环境议价能力, 减少企业因环境污染而受到的惩罚(Wang & Jin, 2007), 进而降低企业的环境治理积极性。同时, 国有股权的存在还会降低企业监督和治理效率, 减少企业的绩效激励, 最终降低企业的治理质量(Dong & Liu, 2022)。而较低的环境和治理表现通常意味着较低的 ESG 表现。上述表明, 国有股权是影响企业 ESG 表现的重要因素, 但国有股权究竟会对企业的 ESG 表现产生何种影响还有待于更为全面地理论梳理和实证检验。

我们认为, 导致国有股权对企业 ESG 表现的影响出现争议的一个可能原因在于国有企

业和私营企业的目标函数不同。例如，国有企业会考虑环境治理对于整个社会的收益，而私营企业则很少关注这一问题(Wang & Jin, 2007)。因而如果直接比较国有企业和私营企业的差异，可能会出现样本选择偏误，因为这一差异是由两类企业的内在差异导致的，而非国有股权的影响。而解决这一样本选择偏误的办法在于找到两组可以比较的私营企业，一组实施了国有注资，而另一组没有(Jiang et al., 2023)。在控制其他因素后，实施了国有注资的企业与没有实施国有注资的企业之间 ESG 表现的差异就可以被认为是国有股权的影响。因此，本研究将从国资本注入非国有企业这一逆私有化的视角出发，探讨国有股权对企业 ESG 表现的影响¹。

2013 年以来，中国政府开启的新一轮国有企业改革提出，既要鼓励国有企业引入非国有资本，也要推动国有资本以多种方式注入非国有企业(Dong & Liu, 2022)。在此背景下，大量国有资本投资入股非国有企业。据统计，到 2020 年底，仅中央国有企业，就通过产业链、供应链的合作，投资入股超过 6000 家非国有企业，投资金额超过 4000 亿元人民币²。因此，探讨国有注资对企业 ESG 表现的影响，不仅可以为国有股权与企业 ESG 表现之间关系的争议提供新的经验证据，还能够从 ESG 这一非财务绩效的视角为更好地推进新一轮混合所有制改革提供有益的启示。

除了中国的新一轮国有企业改革所带来的契机之外，选择基于中国背景进行研究的原因还在于中国是全球 ESG 市场的主要参与者，是亚洲最具活力的绿色金融地区之一(Shen et al., 2023)。从绿色金融产品规模来看，中国已成为全球最大的绿色信贷市场和第二大绿色债券市场³。而且，中国政府也非常重视社会经济发展的绿色转型。在 2020 年 9 月召开的联合国大会上，中国政府宣布，中国将力争在 2030 年前实现二氧化碳排放的峰值，并争取在 2060 年以前实现碳中和的“双碳目标”。中国对混合所有制改革和“双碳目标”的推进，为我们探讨国有注资与企业 ESG 表现之间的关系提供了绝佳的背景。

相比于现有文献，本文的贡献主要有三个方面。第一，从 ESG 绩效这一非财务绩效的视角，拓展了有关国有注资的经济效应的文献，以及有关企业 ESG 表现的影响因素的研究。现有关于国有注资的文献主要探讨了国有注资对企业的全要素生产率、利润率、营业收入和创新等经济绩效的影响(Kong & Wang, 2016; Huang et al., 2021; Dong & Liu, 2022)。但鲜有文献探讨国有注资对企业环境、社会和治理等非财务绩效的影响。本研究通过探讨国有注资对企业 ESG 表现的影响，将在一定程度上填补这一研究空白。

¹ 国有股权变动的类型至少有三种，一是没有国有股权的企业注入了国有资本，即本研究中的国有注资，二是国有企业的私有化或部分私有化，三是原本有国有股权的企业改变了国有股权份额。这三种类型的国有股权变动的政策目标、实施主体和国有股权的增减方向有所不同，因而其经济影响也可能存在一定的差异。现有文献大多直接探讨国有股权比例的经济影响，导致其结论混杂了这三类不同性质的国有股权变动的影响，因而有必要对这三类国有股权变动的影响进行区分。

² 数据来自于国资委网站：<http://www.sasac.gov.cn/n4470048/n13461446/n15390485/n15390510/c15698605/content.html>。

³ 请参见保尔森基金会与北京绿色金融与可持续发展研究院发布的研究报告：《金融科技推动中国绿色金融发展：案例与展望（2023）》。

第二，为现有关于国有股权与企业 ESG 表现之间关系的争论提供了新的经验证据，并丰富了有关混合所有制改革经济效应的研究。目前，已经有部分文献直接或间接地探讨了国有股权与企业 ESG 表现之间关系，但这些文献尚无法达成一致的研究结论或推论(Wang & Jin, 2007; Weber, 2014; Dong & Liu, 2022; Shen et al., 2023)。而且，国有注资表现为逆私有化的股权变动，这种混合所有制改革形式不同于常见的混合所有制改革形式，即在国有企业中增加私有股权。因此，研究国有注资对企业 ESG 表现的影响也能进一步丰富有关混合所有制改革经济效应的研究。

第三，揭示了国有注资对企业 ESG 表现的影响机制，以及不同情形下国有注资对企业 ESG 表现的异质性影响。本文发现，国有注资对企业 ESG 表现的积极影响，是通过提高企业的内部治理和外部监督，以及提高企业的资源获取能力等方式实现的。同时，对于不同的国有注资比例和市值压力的企业而言，国有注资对企业劳动收入份额的影响存在异质性。这些发现不仅能够帮助我们更好地理解国有注资是如何对企业 ESG 表现产生影响的，还对实现国有资本的优化布局，提高国有资本参股企业的 ESG 表现具有一定的现实意义。

2.文献综述与研究假设

2.1.文献综述

2.1.1.国有注资的原因及其经济后果

在国有注资的原因方面，现有文献大抵可以分为两类。第一类文献主要从长期的视角出发，认为在资本主义国家中，受公平与效率权衡的驱动，私有化和国有化呈现出周期性的变化(Chua, 1995; Chang et al., 2018)。这是因为，国有制会导致更多的收入再分配和更多的平等，但却会破坏人们对生产效率的追求；而私有制会带来更高的生产效率，但却会带来收入分配的两极化和社会的不平等(Chang et al., 2018)。因此，当社会的私有化程度较高时，收入分配的两极分化会促使政府将一部分私人企业或股份收归国有，以平衡收入分配。但随着国有化程度的提高，生产效率的下降导致人们的收入逐渐减少，支持私有化以提升生产效率的呼声又会再次出现。这就促使资本主义国家的私有化和国有化呈现出周期性的变动。

第二类文献则从较为短期的视角出发，并存在“攫取之手”和“援助之手”两个对立的假说。赞同“攫取之手”假说的研究认为，政府在非国有企业中注入国有资本的主要目的是最大化财政收入，因而政府会倾向于向那些生产效率高、利润丰厚的企业注入国有资本(Frye & Shleifer, 1997; Chang et al., 2018)。不过，Chernykh (2011)的研究发现，俄罗斯政府实施的国有注资并不针对那些表现最好、增长最快和在经济上重要的企业，而是在于控制对国家发展具有战略意义的领域、行业或资源。Huang et al. (2021)基于中国和 Guriev et al. (2011)基于 42 个产油国的研究也得到了类似的结论。

赞成“援助之手”假说的研究则认为，政府推动私营企业接受国有注资的目的主要是为了解决市场失灵，解决自然垄断的福利损失，并对那些身处困境的企业施以援手(Pigou &

Aslanbeigui, 2002)。这些文献发现，那些经营状况较差、规模较小、负债率较高且劳动生产率较低的企业更有可能寻求国有资本注入，因为国有属性能够帮助企业更加容易地获取合法性、政府补贴、银行贷款和政策支持(Kong & Wang, 2016; Pan et al., 2020; Huang et al., 2021)。

在探讨国有注资的经济影响时，相关文献主要研究了国有注资对企业经营和经营绩效的影响，但尚未有文献直接探讨国有注资对企业 ESG 表现的影响。例如，Huang et al. (2021) 的研究发现，由于私营企业接受国有注资的原因之一是地方政府为了维持经济增长和维护社会稳定，因而企业在接受国有注资后不会再以经济利润最大化为主要目标，而是将积极配合，实现政府的政治目标。这导致国有注资后企业的员工数量增加、杠杆率提高，并经历了劳动生产率的下降。Dong & Liu (2022) 的研究也得到了与 Huang et al. (2021) 类似的结论，但 Kong & Wang (2016) 有不同的发现，即在接受国有注资后，私营企业的销售额、员工数量、获得的财政补贴等都出现了增长，但杠杆率有所下降。与企业的 ESG 表现相关，Jiang et al. (2023) 探讨了国有注资对中国工业企业污染排放的影响，发现国有注资具有显著的污染减排效应，但这种污染减排效应是以降低产能利用率，牺牲经济产出为代价的。上述文献虽然没有直接探讨国有注资对企业 ESG 表现的影响，但能够帮助我们理解国有注资影响企业 ESG 表现的作用机制。

2.1.2. 企业参与 ESG 实践的动因

在现有文献中，企业参与 ESG 实践的动因可以归纳为三个，即经济激励、合法性动机与利他主义(Campbell et al., 2002)。其中，经济激励和合法性动机主要是基于资源获取和制度理论的解释，利他主义则主要突出企业家和企业的道德与修养。具体而言，经济激励动机主要指企业可以提高其 ESG 表现，来提高企业的知名度和声誉，帮助企业改善经济绩效，或是实现特定的战略目标(Aguilera et al., 2007; Deng et al., 2013)。合法性动机认为，企业的经营会受到外部制度环境的制约，而企业参与 ESG 实践可以在一定程度上满足利益相关者的期望，以此减少企业受到的来自利益相关者的惩罚，并帮助企业获取生产经营所需的资源与合法地位(Campbell et al., 2002; Campbell, 2007)。利他主义动机则是指由于企业和企业家对道德标准和企业伦理文化的遵循程度的不同，对企业参与 ESG 实践的程度的影响(Aguilera et al., 2007)。在现实中，企业对 ESG 理念的践行程度可能不仅取决于某个单一的动机，而是多个动机共同作用的结果。

2.2 研究假设

通过对相关文献进行梳理，我们发现，从理论上来说，国有注资对企业 ESG 表现可能既有积极的一面，也有消极的一面。因此，在探讨国有注资对企业 ESG 表现的影响时，本文提出了两个竞争性假设。

一方面，国有注资可能会提高企业的 ESG 表现。首先，国有注资可能会提高企业面临的外部监督水平，进而促使企业增加对 ESG 实践的投入。这是因为，国有企业的生产经营

活动往往处于公众的监督之下，而广泛的利益相关者的监督会使国有企业的经营面临可见性、透明度和问责的相关问题(Zaid et al., 2020)。因此，为回应利益相关者的监督和关注，企业会更加关注自身的声誉和形象(Dyck et al., 2010; He et al., 2022)。而参与更多的 ESG 实践是企业回应利益相关者期望的重要方式。这意味着在国有注资之后，股权性质的改变将会促使企业为应对利益相关者的关切而付诸更多的 ESG 实践。

其次，国有注资可能会促使企业改善内部监督管理机制，进而通过内部控制水平的提高来改善企业的 ESG 表现。一些研究认为，政府不仅是国有企业的股东和国有资产运营的监督者，还垄断了强制权力的使用(Al-Janadi et al., 2016)。因此，在国有注资之后，企业不仅会受到原有股东的监督，还会受到政府及其带来的国有资产审计与国有资产监管相关的法律法规的约束。因此，国有注资可能促使企业建立更为有力的监督、问责和风险管理机制，从而提高企业治理制度的透明化和合法性，进而提高企业的治理质量(Al-Janadi et al., 2016; Amosh & Khatib, 2021)。而健全的公司治理和风险管理系统是成功实施应对环境和社会挑战的相关举措的关键先决条件(United Nations, 2004)。

第三，国有注资可能会增加企业可用于改善 ESG 表现的资源，进而改善企业的 ESG 表现。现有研究认为，相比于国有企业，私营企业在信贷资源获取、法律保护和政策支持方面都面临着更大的困难(Zhou et al., 2017)。相反地，那些拥有国有股权的企业能够在一定程度上避免这些问题，获得更多的信贷资源、法律保护和政策支持(Zhou et al., 2017; Pan et al., 2020)。而拥有更多资源的企业更有能力投资于环境治理活动(Pan et al., 2020)，并增加企业对社会责任实践的投资(Bilyay-Erdogan & Öztürkkal, 2023)，最终提高企业的 ESG 表现。

第四，国有注资可能会提高企业开展 ESG 实践的利他主义动机，即国有注资可能会使得企业更加重视环境和社会问题，进而提高其 ESG 表现。这是因为，国有企业是政府形象的代表，是国家引导、促进和调节经济社会发展的重要力量(Huang et al., 2020)。国有企业的这种特殊属性使得其更加重视员工、客户、供应商、当地社区，以及环境等相关问题(Smith et al., 2005; Huang et al., 2020)。因此，国有资本的注入也可能会使得国有企业的这些理念进入到非国有企业，促使企业参与更多的 ESG 实践。

综上所述，本文提出如下假设：

假设 1A：国有注资会提高企业的 ESG 表现。

但是，从另一些文献的观点出发，也可以得到国有注资会降低企业 ESG 表现的推论。其原因至少包括四个方面。首先，与认为国有股权能够提高企业治理水平的文献不同，一些研究指出，国有股权可能会降低企业的治理水平(Dong & Liu, 2022)。其原因有二，一是国有企业的产权制度不够清晰，因而国有注资可能会导致过长的委托代理链条和所有者缺位等问题(Zhou et al., 2017)。这会降低管理层与股东间的沟通效率，加剧股东与管理层的冲突。二是国有股权的存在还可能带来促进就业和扩大投资以促进地区经济增长等政策性负担，并导致绩效激励的下降和预算软约束等问题，最终降低企业的治理质量(Pan et al., 2020; Huang et

al., 2021; Dong & Liu, 2022)。而治理水平的下降可能会阻碍企业在环境和社会实践方面的努力，进而降低企业的 ESG 表现。

第二，国有注资可能会带来庇护效应(Sheltering channel)和隧道挖掘(Tunneling channel)，进而降低企业的 ESG 表现。这是因为，国有注资的实施可以帮助企业通过国有资本与政府之间的关系建立政治联系(Kong & Wang, 2016; Clò et al., 2017)。而政治关联一方面能够帮助企业获得庇护，减轻其在环境方面受到的监管和惩罚(Xiao & Shen, 2022)，并缓解企业因声誉和形象受损而导致的资源获取能力的下降。另一方面，政治关联也可能导致隧道挖掘。这是因为，政治关联的发展和维持也需要企业花费大量的资源(如个人网络和配合政府政策的实施)，因而企业的大股东会倾向于通过影响企业的治理机制，如开展关联交易来从政治关联中获得补偿和收益(Jiang et al., 2010; Xiao & Shen, 2022)。隧道挖掘的存在不仅会挤占企业可用于改善环境和社会表现的资源，还可能引发大股东与小股东之间的委托代理问题(Xiao & Shen, 2022)，最终降低企业的 ESG 表现。

第三，企业开展 ESG 实践的原因还可能是为了寻租以获取生产经营所需的资源，但在国有注资之后，这种寻租将不再有必要。这是因为，由于中国政府在资源分配中的巨大影响，因而相比于国有企业，私营企业在获取生产经营所需的资源时存在较大的困难(Zhou et al., 2017; Pan et al., 2020)。为此，许多私营企业都倾向于通过雇佣更多的劳动力、进行更多的捐赠或是改善企业的环境治理等方式，以迎合政府和政府官员并以此获取生产经营所需的资源(Hoi et al., 2019; Xiao & Shen, 2022)。但是，在国有注资之后，股权性质的改变可以帮助企业可以更为容易的获取资源(Kong & Wang, 2016)。因而在国有注资之后，企业通过展上述与 ESG 相关的活动变得不再必要。

综上所述，本文提出如下假设：

假设 1B：国有注资会降低企业的 ESG 表现。

3. 研究设计

3.1. 数据来源

本文的研究样本为 2013-2022 年的 A 股上市公司。将样本开始年份定为 2013 年的原因在于，2013 年的中共十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出，要“积极发展混合所有制经济”。“允许更多国有经济和其他所有制经济发展成为混合所有制经济”。这一文件的出台为国有资本注入非国有企业提供了政策依据。在本文的样本中，上市公司的基本信息、财务数据和治理信息主要来自于中国研究数据服务平台(CNRDS)和国泰安数据库(CSMAR)；企业 ESG 表现的数据来自于一个被广泛使用的数据来源，即上海华证指数信息服务有限公司开发的 ESG 评级指数(Shen et al., 2023)。⁴

参照 Pan et al. (2020)和 Dong & Liu (2022)的做法，本文对样本进行了如下筛选：(1) 删

⁴ Shen et al. (2023)的统计发现，华证 ESG 评级指数在基于中国背景进行研究的文献中使用次数最多(35%)，其次是彭博 ESG 评级指数(22%)。因此，我们也使用了彭博 ESG 评级指数来进行稳健性检验。

除上市之初有国有股份的企业，以及第一次出现在本文构建的数据集时有国有股份的企业；

(2) 删除有 ST, *ST 和 PT 标记，即财务数据出现异常的企业；(3) 删除披露要求和会计准则与普通上市公司存在显著差异的金融类企业；(4) 删除构造本研究所需变量的数据存在缺失的企业；(5) 删除连续存在时间小于 3 年的企业。最终用于实证分析的样本包括 2,701 家企业的 21,149 个观测值，其中 705 家企业接受过国有资本的注入。

3.2. 实证模型设定

对于实施了国有注资的企业而言，在接受国有注资之前，由于没有国有股权，与那些从未实施国有注资的企业在股权性质上是相同的。在实施国有注资之后，这些企业的股权性质发生了变化。因此，本文将实施了国有注资的企业作为处理组，将在本文的研究期间从未实施国有注资的企业视为控制组。这时，只需在控制其它因素的情况下，比较注资前后处理组与控制组在 ESG 表现上的差异，就可以得到国有注资对企业 ESG 表现的影响。同时，由于处理组企业在接受国有注资的时间上有所差异，因而在估计国有注资对企业劳动收入份额的影响时，本文采用了一个交叠 DID 的研究设计。具体模型设定如下：

$$ESG_Score_{it} = \alpha + \beta Treat_i \times Post_{it} + X' \varphi + \gamma_i + \delta_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中， ESG_Score_{it} 为企业 i 在时期 t 的企业 ESG 表现得分。 $Post_{it}$ 表示国有注资的时间虚拟变量，在企业的国有股权占比从 0 变为大于 0 后赋值为 1，之前为 0。 $Treat_i$ 是处理组虚拟变量。在本文的研究期间，那些国有股权占比始终为 0 的企业被定义为控制组 ($Treat_i=0$)，而那些经历过国有注资的企业则定义为处理组 ($Treat_i=1$)。 $Treat_i \times Post_{it}$ 的系数 β 即为国有注资对企业 ESG 表现的因果效应。 X 为控制变量向量。 γ_i 和 δ_t 分别为个体和时间固定效应。 ε_{it} 为误差项。为缓解潜在的双向因果问题，所有的时变控制变量均滞后了一期。由于国有注资属于企业层面的事件，因而式 (1) 在估计时采用了在企业层面聚类的稳健标准误。

3.3. 变量选取

被解释变量为企业的 ESG 表现 (ESG_Score)。本文使用华证 ESG 评级指数中的 ESG 综合得分来衡量企业的 ESG 表现。企业的 ESG 综合得分越高，意味着其 ESG 表现越好。目前，已经有大量研究基于华证 ESG 评级来研究中国上市公司的 ESG 表现 (Mu et al., 2023; Shen et al., 2023)，充分说明了华证 ESG 评级指数的可靠性。

参照 Pan et al. (2020) 和 Jiang et al. (2023) 的做法，本文选取了一系列企业层面的控制变量，主要包括：企业规模 ($Size$)、营业利润率 (ROS)、总资产增长率 ($Growth$)、资产负债率 ($Leverage$)、固定资产周转率 ($Turnover$)、高管持股份额 ($Manage$)、董事会规模 ($Board$)、独立董事占比 ($Independ$)、第一大股东持股比例 ($First$)、股权制衡度 ($Balance$)、机构持股比例 ($Institution$)，以及企业是否出现了负面事件 ($Negative$)。除企业层面的因素外，企业是否接受国有注资还会受到地区和行业层面因素的影响 (Chernykh, 2011; Kong & Wang, 2016; Huang et al., 2021)。如果不对这些因素进行控制，可能导致样本选择偏误 (Angrist &

Pischke, 2008)。因此，本文还控制了行业和省份固定效应。而且，加入这两类固定效应，也可以尽可能地缓解潜在的遗漏变量问题。

除固定效应外，上述控制变量的具体衡量方式见表 1。

Table 1. The definition of control variables

Variables	Definition
<i>Size</i>	Measured by the natural log of total assets.
<i>ROS</i>	Return on sale.
<i>Growth</i>	The ratio of the current year's total assets to the previous year's total assets minus 1.
<i>Leverage</i>	Debt to assets ratio.
<i>Turnover</i>	The ratio of the operating income to the average of opening and closing fixed assets.
<i>Manage</i>	The shareholding of top management.
<i>Board</i>	The total number of board members.
<i>Independ</i>	The proportion of independent directors to the number of board members.
<i>First</i>	The proportion of shareholding of the largest shareholder.
<i>Balance</i>	The ratio of the number of shares held by the first largest shareholder to the number of shares held by the second to tenth largest shareholders.
<i>Institution</i>	The proportion of shareholding of the funds, brokerage firms, insurance, social security, QFII and other institutions.
<i>Negative</i>	If the company or its executives have been subjected to administrative penalties, or have been reported by the media as negative news, the value is 1, otherwise it is 0.

4. 实证结果

4.1. 描述性分析

表 2 汇报了相关变量的描述性统计。可以看到，在本文的研究样本中，*ESG_Score* 的均值为 73.24，但标准差为 5.331，说明不同企业的 ESG 表现之间差距较大。同时，相对于未接受国有注资的企业，平均而言，接受了国有注资的企业的 ESG 得分更高。这意味着国有注资可能会提高企业的 ESG 表现，与本文的假设 1 一致。不过，这样的比较仅仅是一次差分，只能反映处理组和控制组的横向差异，不能反映国有注资与企业 ESG 表现之间的因果关系。

在控制变量方面，相比于从控制组企业，处理组企业的规模、总资产增长率、杠杆率、董事会规模、第一大股东持股比例、股权制衡率和机构持股比例都更高，但营业利润率和高管持股比例较低。而且，两组企业在固定资产周转率和是否有负面事件两个指标上没有显著差异。这表明，处理组和控制组在大部分控制变量上均存在较为显著的差异，因而在回归模型中加入这些变量能够缓解潜在的样本选择偏误(Angrist & Pischke, 2008)。

Table 2. Descriptive statistics for variables

Variables	All samples		Control group		Treatment group		(7) (5) – (3)
	(1) Mean	(2) S.D.	(3) Mean	(4) S.D.	(5) Mean	(6) S.D.	
<i>ESG_Score</i>	73.24	5.331	73.17	5.376	73.41	5.215	0.242**
<i>Treat×Post</i>	0.174	0.379					
<i>Size</i>	22.24	1.283	22.06	1.228	22.68	1.307	0.621***
<i>ROS</i>	8.158	23.01	8.863	23.84	6.464	20.77	-0.399***
<i>Growth</i>	15.66	27.36	15.35	27.22	16.42	27.68	1.071**
<i>Leverage</i>	35.61	22.68	33.54	22.06	40.58	23.36	7.037***

<i>Turnover</i>	9.139	20.05	9.255	20.62	8.859	18.60	-0.396
<i>Manage</i>	7.923	14.45	8.884	15.26	5.615	11.99	-3.269***
<i>Board</i>	9.647	2.813	9.505	2.744	9.988	2.945	0.483***
<i>Independ</i>	38.84	10.30	38.94	10.45	38.59	9.934	-0.355**
<i>First</i>	0.331	0.146	0.330	0.146	0.334	0.146	0.004*
<i>Balance</i>	2.436	3.950	2.313	3.877	2.731	4.103	0.418***
<i>Institution</i>	0.315	0.235	0.298	0.238	0.356	0.223	0.058***
<i>Negative</i>	0.167	0.373	0.168	0.374	0.163	0.369	-0.005

Note: S.D. is the standard deviation. *, **, *** represent the significance levels of 10%, 5% and 1%, respectively.

4.2.基准回归结果

表 3 报告了国有注资对企业 ESG 表现的影响的估计结果。其中，第（1）列仅控制了企业和年份固定效应，第（2）列在第（1）列的基础上控制了企业层面的控制变量。第（3）列加入了全部的控制变量，是本文关注的核心。可以发现，随着控制的控制变量数量的增加， $Treat \times Post$ 的系数虽然始终为正，但系数大小有所下降。在本文关注的第（3）列中， $Treat \times Post$ 的系数为 0.5465，且在 1% 的水平上显著。说明在样本期间，相比于未实施国有注资的企业，国有注资使企业的 ESG 表现得到了提升。因此，假设 1A 得到了证实。

Table 3. Estimation results of the impact of SCI on firms' ESG performance

	(1)	(2)	(3)
<i>Treat</i> × <i>Post</i>	0.8821*** (0.1557)	0.5728*** (0.1639)	0.5465*** (0.1653)
<i>Other controls</i>	No	Yes	Yes
<i>Firm FE</i>	Yes	Yes	Yes
<i>Year FE</i>	Yes	Yes	Yes
<i>Industry FE</i>	No	No	Yes
<i>Province FE</i>	No	No	Yes
R^2	0.575	0.633	0.636
<i>Observations</i>	21,149	17,941	17,941

Note: The dependent variable in each column of Table 3 is *ESG_Score*. Robust standard errors clustered at the firm level are in parentheses. FE indicates fixed effects. “Yes” and “No” respectively indicate whether the variable is controlled. ***, **, * represent the significance levels of 1%, 5% and 10%, respectively.

4.3.平行趋势检验

DID 识别方法的有效性的主要条件之一是处理组和实验组要满足事前平行趋势假设。借鉴 Dong & Liu (2022) 和 Jiang et al. (2023) 的做法，本文使用事件研究法，并以实施国有注资的前一年为基期，来检验处理组和实验组企业 ESG 表现的变化是否满足事前平行趋势。模型设置如下：

$$Y_{it} = \alpha_0 + \beta_n \sum_{2}^{5+} Before_n \times Treat_i + \rho_m \sum_{0}^{5+} After_m \times Treat_i + X' \psi + \gamma_i + \delta_t + \epsilon_{it} \quad (2)$$

其中， $Before_n$ 表示实施国有注资之前第 n 年的虚拟变量， $After_m$ 表示实施国有注资之后第 m 年的虚拟变量。如果系数 β_n 不显著，说明事前平行趋势假设成立。图 1 展示了估计结果（阴影部分表示 90% 的置信区间）。可以看到，在国有注资之前，系数 β_n 均不显著，说明事前平行趋势假设成立。

Fig. 1. Results of parallel trends tests. The horizontal coordinate represents the relative year before or after the year of implementation of SCI. Shaded areas represent 90% confidence intervals.

4.4. 稳健性检验

为检验基准回归结果的稳健性，我们还从如下几方面进行了检验。⁵

4.4.1. 替换被解释变量

为避免因变量衡量方式的选择所带来的估计偏误，本文使用了三种不同的企业 ESG 表现衡量方式，来进行稳健性检验。首先，华证 ESG 评级也被分为 9 档，从低到高依次为 C、CC、CCC、B、BB、BBB、A、AA、AAA。因此，我们将华证 ESG 评级分档 (*ESG_Rank*) 由低到高依次赋值为 1 到 9，来衡量企业的 ESG 表现。第二，CNRDS 数据库也建立了自己的 ESG 评级体系，且受到现有研究的认可 (Xiao & Shen, 2022)。因此，本文也使用了 CNRDS 数据库的企业 ESG 综合得分 (*ESG_CNRDS*) 来衡量企业的 ESG 表现。第三，使用国际上常用的彭博数据库发布的企业 ESG 综合得分 (*ESG_Bloomberg*) 来衡量企业的 ESG 表现。⁶使用上述 3 种企业 ESG 表现衡量方式的估计结果列于表 4 的第 (1) 至 (3) 列。可以看到，替换企业 ESG 表现的衡量方式后，估计结果仍然证实了基准回归的结论。

4.4.2. 使用倾向得分匹配 (PSM) 后的样本进行估计

由于国有注资不是一个随机事件，国有注资的实施可能存在一定的选择性，这可能性会导致估计结果出现偏误 (Dong & Liu, 2022)。为缓解这一问题，本文使用了两种倾向得分匹配方法，并使用基准回归中的所有控制变量作为控制变量来进行匹配，以缓解潜在的样本选择偏误。一是使用 1:1 的逐年匹配方法，二是使用 1:1 的逐年卡尺最近邻匹配方法⁷。使用两种 PSM 方法得到的样本⁸，本文对式 (1) 进行了重新估计，估计结果列于表 4 第 (4) 和第 (5)

⁵ 本文还在附表 1 和附表 2 给出了 4 类额外的稳健性检验的估计结果。一是在省份、行业，以及省份×行业层面计算聚类稳健标准误；二是考虑到企业的 ESG 表现在前后两期之间可能会存在较强的自相关性，因而我们考虑在式 (1) 的右侧加入了 ESG 评级得分的滞后 1 期来进行稳健性检验；三是在式 (1) 中加入省份×行业、行业×年份和省份×年份三类交互固定效应，以缓解遗漏变量偏误；四是使用两种不同的样本处理方式，即删除那些国有资本进入后又退出的样本，以及保留连续存续时间小于 3 年的企业。使用上述 4 种稳健性检验的估计结果均证实了基准回归结果的稳健性。

⁶ 到本文写作完成时，CNRDS 数据库和 Bloomberg 数据库都尚未发布 2022 年度的企业 ESG 评级数据。

⁷ 匹配半径为 0.25 倍的倾向得分值的标准差。

⁸ 附录的图 A1 和图 A2 分别展示了两种匹配方式在匹配前后的匹配效果 (即匹配前后处理组与控制组企业

列。可以看到，估计结果再次证明了基准回归结果的稳健性。

Table 4. Estimation results of replacing the dependent variable and using samples after PSM

	Replacing the dependent variable			Using samples after PSM for estimation	
	(1)	(2)	(3)	1:1 matching (4)	Caliper matching (5)
Dependent variables:	<i>ESG_Rank</i>	<i>ESG_CNDRDS</i>	<i>ESG_Bloomberg</i>	<i>ESG_Score</i>	<i>ESG_Score</i>
<i>Treat × Post</i>	0.0983*** (0.0348)	0.2253** (0.1085)	0.6114* (0.3209)	0.4979*** (0.1727)	0.4943*** (0.1766)
Control variables	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
R ²	0.604	0.713	0.834	0.655	0.663
Observations	17,941	15,205	6,917	10,211	8,590

Note: Robust standard errors clustered at the firm level are in parentheses. “Yes” indicates that all control variables are controlled. ***, **, * represent the significance levels of 1%, 5% and 10%, respectively.

4.4.3. 工具变量法

除倾向得分匹配外，工具变量法也能够解决国有注资的非随机性所导致的选择性偏误。一些文献认为，国有资本注资非国有企业的原因之一，就在于控制那些事关国家安全和国民经济命脉的关键领域和战略性行业(Chernykh, 2011)。因此，本文选取了企业是否属于关键领域和战略性行业作为工具变量 (IV)⁹。行业是否属于关键领域和战略性行业是由政府或国际局势决定的，对于企业来说是一个外生变量。同时，现有文献也证明了企业如果属于这些行业，将会有更高的被注资可能性(Chernykh, 2011)。因而企业是否属于关键领域和战略性行业可能是一个合适的工具变量。表 5 汇报了使用工具变量法进行估计的结果。

检验结果表明，内生性检验的卡方统计值为 20.18，对应的 P 值为 0.000，说明国有注资很可能是一个内生变量。同时，弱工具变量检验的 Kleibergen-Paap rk Wald F 统计值为 45.020，大于 Stock-Yogo 检验在 10%统计水平的临界值 16.38，拒绝了工具变量为弱工具变量的原假设。IV 的系数为 0.1512，且在 1%的水平上显著，说明企业属于战略性行业能够提高企业实施国有注资的概率。同时，在表 5 第 (2) 列的估计结果中，*Treat × Post* 的系数显著为正，说明国有注资能够提高企业的 ESG 表现，从而证实了基准回归结果的稳健性。

Table 5. Estimation results of instrument variable

	First stage (1)	Second stage (2)
Dependent variables:	<i>Treat×Post</i>	<i>ESG_Score</i>
<i>Treat × Post</i>		9.2635*** (2.3857)
IV	0.0151*** (0.0023)	
Control variables	Yes	Yes
R ²	0.769	0.141
Observations	17,941	17,941

Note: Robust standard errors clustered at the firm level are in parentheses. “Yes” indicates that all control variables

倾向得分值的分布差异图)。可以看到，无论采用何种匹配方式，匹配后处理组和控制组的倾向得分值差异显著变小，说明匹配的效果较好。

⁹ 在关键领域和战略性行业的选取上，本文主要根据国资委在 2008 年出台的《关于推进国有资本调整和国有企业重组指导意见》，定义军工、电网电力、石油石化、电信、煤炭、民航和航运等行业为战略性行业。同时，根据 Huang et al. (2017)的做法，本文还将铁路机车、汽车制造和船舶制造纳入到本文所定义的战略行业中。

are controlled. ***, **, * represent the significance levels of 1%, 5% and 10%, respectively.

4.4.4. 替换估计方法

现有研究认为，使用双向固定效应模型来估计多期 DID 的研究设计，可能会由于异质性处理效应的存在而导致估计结果出现偏误(Cengiz et al., 2019; De Chaisemartin & D Haultfœuille, 2020; Sun & Abraham, 2021)。为缓解潜在的异质性处理效应问题，本文使用了 De Chaisemartin & D Haultfœuille (2020)提出的多期多个体 DID 估计方法、Sun & Abraham (2021)提出的事件研究 DID 估计方法，以及和 Cengiz et al. (2019)提出的堆叠 DID 估计方法，来检验国有注资对企业 ESG 表现的影响。使用三种估计方法的结果依次汇报在图 2 至图 4 中。结果表明，在使用三种可以解决异质性处理效应的方法后，所得结论与基准回归的结果依然是相似的。

Fig. 2. Results of using the method proposed by De Chaisemartin & D Haultfœuille (2020). The horizontal coordinate represents the relative year before or after the year of implementation of SCI. Shaded areas represent 90% confidence intervals.

Fig. 3. Results of using the method proposed by Sun & Abraham (2021). The horizontal coordinate represents the relative year before or after the year of implementation of SCI. Shaded areas represent 90% confidence intervals.

Fig. 4. Results of using the method proposed by Cengiz et al. (2019). The horizontal coordinate represents the relative year before or after the year of implementation of SCI. Shaded areas represent 90% confidence intervals.

4.4.5. 安慰剂检验

为进一步检验基准回归结果的稳健性，参照 [Jiang et al. \(2023\)](#) 的做法，本文通过随机构造国有注资变量的方式进行安慰剂检验。具体地，首先，本文在全部样本企业中随机抽取 705 家（处理组企业数量）企业作为“伪处理组”，其他企业为“伪控制组”；然后，为每个“伪处理组”企业随机生成一个“伪国有注资”时间，并构造“伪国有注资”虚拟变量；最后，基于式（1）的模型估计“伪国有注资”对企业 ESG 表现的影响。图 5 给出了将上述过程重复 500 次的估计系数及其 P 值的分布图，垂直虚线为基准回归中国有注资的系数。

可以看到，“伪国有注资”的系数大多在 0 附近，且大部分系数的 p 值都大于 0.1（水平虚线）。同时，基准回归中国有注资的系数 0.5465（垂直虚线）与“伪国有注资”系数的距离也较远，仅有 2 个系数值大于 0.5465。因此，可以认为，基准回归中国有注资对企业 ESG 表现的积极影响是存在的，且不太可能是偶然的或是由其它因素带来的，从而证明了基准回归结论的稳健性。

Fig. 5. Results of placebo tests. The coefficient denotes the effect of SCI on firm's ESG performance.

5. 进一步分析

在之前的实证分析中，我们已经确定了国有注资对企业 ESG 表现的积极影响，但还有一些问题也非常值得关注。首先，国有注资对 ESG 的环境、社会和治理三个维度影响如何。

其次，前文理论分析中提到的国有注资影响企业 ESG 表现的机制是否成立。最后，国有注资对企业 ESG 的影响是否会存在异质性。接下来，本文将依次对这些问题进行检验和回答。

5.1. ESG 的不同维度

企业的 ESG 表现是企业对环境、社会和公司治理三个维度表现的加总。那么，国有注资对企业 ESG 三个维度的影响是否是一致的呢？如果国有注资对 ESG 三个维度的影响不一致，就需要对其原因进行进一步地挖掘。为回答这一问题，我们将式（1）中的因变量替换为企业的环境（ E_Score ）、社会（ S_Score ）和治理（ G_Score ）得分，并进行估计。估计结果列于表 5。可以看到，在第（1）至第（3）列中， $Treat \times Post$ 的系数均在 5% 的置信水平上显著为正。也就是说，国有注资会同时从环境、社会和公司治理三个维度提升企业的 ESG 表现，进而提升企业的可持续发展能力。而且，从表 5 各列中 $Treat \times Post$ 系数大小可以看出，相较于企业的环境和治理表现，国有注资对企业社会表现的提升作用更加明显。

Table 5. Estimation results of the impact of SCI on different dimensions of ESG

	(1)	(2)	(3)
Dependent variables:	E_Score	S_Score	G_Score
$Treat \times Post$	0.4292** (0.2174)	0.7413** (0.3052)	0.4934** (0.2370)
Control variables	Yes	Yes	Yes
R^2	0.670	0.616	0.582
Observations	17,941	17,941	17,941

Note: Robust standard errors clustered at the firm level are in parentheses. “Yes” indicates that all control variables are controlled. ***, **, * represent the significance levels of 1%, 5% and 10%, respectively.

5.2. 作用机制检验

在检验国有注资影响企业 ESG 表现的作用机制时，对于可以直接构造机制变量的作用机制，借鉴 [Dong & Liu \(2022\)](#) 的做法，本文构建了如下模型进行检验：

$$Y_{it} = \pi_1 + \theta_1 Treat_i \times Post_{it} + X' \omega + \gamma_i + \delta_t + \varepsilon_{1it} \quad (2)$$

$$M_{it} = \pi_2 + \theta_2 Treat_i \times Post_{it} + X' \mu + \gamma_i + \delta_t + \varepsilon_{2it} \quad (3)$$

$$Y_{it} = \pi_3 + \theta_3 Treat_i \times Post_{it} + \lambda M_{it} + X' \nu + \gamma_i + \delta_t + \varepsilon_{3it} \quad (4)$$

其中，公式（2）即为前文的公式（1）。公式（3）中的 M 为机制变量，公式（4）在公式（2）的基础上加入了 M 。在实证检验时，如果 θ_2 和 λ 显著，且 θ_3 相对于 θ_1 而言变小或是变得不再显著，说明国有注资会通过影响 M 来影响企业的 ESG 表现。对于无法直接构造机制变量的作用机制，则根据具体情况采用其它方式进行检验。

基于前文理论分析中提到的作用机制和数据的可得性，这一部分主要从企业的外部监督、内部控制、委托代理问题、资源获取、政策性负担、庇护效应和隧道挖掘，以及寻租动机等几个方面出发，来检验国有注资影响企业 ESG 表现的具体作用机制。受制于数据的可得性，我们没有对利他主义动机进行检验。

5.2.1.外部监督

国有注资可能会通过提高企业受到的外部监督压力，来促使企业提高其 ESG 表现。研究认为，外部利益相关者对企业的监督和关注会促使企业更加关注自身的声誉和形象，促使企业转变经营方式以回应利益相关者的诉求，进而提高其 ESG 表现(Dyck et al., 2010; He et al., 2022)。而国有企业的生产经营往往处于公众的监督之下(Amosh & Khatib, 2021)。为验证这一猜想，我们构造了两种外部监督压力的衡量方式来进行检验。一是媒体关注度，借鉴 Jiang et al. (2010)的做法，使用企业当年被 8 份权威财经报纸的负面报道数加 1 取自然对数来衡量 (*Attention_Media*)¹⁰。企业受到的外部监督水平越高，越不可能做出违背外部利益相关者利益的决策和行为，进而负面报道数量越少。二是分析师关注度。分析师关注会对管理层产生压力，使其更主动地披露公司信息，并减少管理层的机会主义行为(Dyck et al., 2010)。参考 Dyck et al. (2010)的做法，我们使用当期盈利预测的分析师人数加 1 取自然对数来衡量分析师关注度 (*Attention_Analyst*)。

使用 *Attention_Media* 和 *Attention_Analyst* 作为机制变量的估计结果被报告在表 6 中。可以看到，在第 (1) 列中，*Treat* × *Post* 的系数显著为负，这意味着在国有注资之后，企业因外部监督压力的提升而减少了其违背外部利益相关者利益的决策和行为。在第 (3) 列中，*Treat* × *Post* 的系数显著为正，说明国有注资会提高企业的分析师关注度。同时，在第 (2) 和 (4) 列中，*Attention_Media* 的系数显著为负，*Attention_Analyst* 的系数显著为正，意味着国有注资会通过提高企业受到的外部监督水平的方式，来提高企业的 ESG 表现。

Table 6. The mechanisms of external supervision

	(1)	(2)	(3)	(4)
Dependent variables:	<i>Attention_Media</i>	<i>ESG_Score</i>	<i>Attention_Analyst</i>	<i>ESG_Score</i>
<i>Treat</i> × <i>Post</i>	-0.0469*	0.5231***	0.0617**	0.5464***
	(0.0250)	(0.1676)	(0.0312)	(0.1712)
<i>Attention_Media</i>		-0.3130***		
		(0.0572)		
<i>Attention_Analyst</i>				0.6574***
				(0.0918)
<i>Control variables</i>	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>R</i> ²	0.749	0.639	0.802	0.646
<i>Observations</i>	17,315	17,315	14,925	14,925

Note: Robust standard errors clustered at the firm level are in parentheses. “Yes” indicates that all control variables are controlled. ***, **, * represent the significance levels of 1%, 5% and 10%, respectively.

5.2.2.内部控制

国有注资还可能会改善企业的内部控制水平，进而提高其 ESG 表现。这是因为，由于政府垄断了强制权力的使用，国有注资可能会带来更为有力的监督机制，从而增强企业的问责机制和治理制度的透明化(AI-Janadi et al., 2016; Amosh & Khatib, 2021)。最终促进企业治理质量进而 ESG 表现的提升。为验证这一猜想，我们使用企业的迪博数据库开发的内部控

¹⁰ 8 份权威报刊分别为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国经营报》、《经济观察报》、《第一财经日报》和《21 世纪经济报道》。

制指数来衡量企业的内部控制水平 (*Internal_Controls*), 并进行机制检验。*Internal_Controls* 的值越大, 说明企业的内部控制水平越高。

使用 *Internal_Controls* 作为机制变量的估计结果列于表 7 的第 (1) - (2) 列。可以看到, 在表 7 的列 (1) 中, *Treat* × *Post* 的系数显著为正, 说明国有注资能够提高企业的内部控制水平。同时, 上述表明, 在表 7 的列 (2) 中, *Internal_Controls* 的系数也显著为正, 说明国有注资会通过提高企业内部控制水平的方式, 来提高企业的 ESG 表现。

5.2.3. 委托代理问题

根据前文的理论分析, 国有注资一方面可能会带来过长的委托代理链条和所有者缺位, 加剧所有者与管理层之间的委托代理问题 (Principal-agent problem) (Zhou et al., 2017)。另一方面, 由于部分企业是基于资源获取的逻辑而主动引入国有股权 (Kong & Wang, 2016), 而引入国有股权及其背后的政治关系会花费企业大股东的成本, 不限于个人网络和政治献金 (Xiao & Shen, 2022)。因而这些大股东往往会倾向于通过影响企业的治理机制, 如影响企业的估值和开展关联交易等来获取补偿 (Jiang et al., 2010)。这将会加剧大股东和小股东之间的委托代理问题 (Principal-principal problem)。这两类委托代理问题的存在都会降低企业的治理效率, 最终降低企业的 ESG 表现。

为检验国有注资是否会导致上述两类委托代理问题, 本文构造了两个代理变量, 并进行了机制检验。具体地, 参考 Ang et al. (2000) 的做法, 我们使用管理费用率来衡量所有者与管理层之间的委托代理成本 (*PA_Cost*)。管理费用率越高, 表明股东与管理层之间的代理成本越高。由于其他应收款是大股东占用企业资金的主要形式, 因而我们使用了其它应收账款率来衡量大股东与小股东间的委托代理成本 (*PP_Cost*) (Jiang et al., 2010)。检验结果列于表 7 的第 (3) 至 (6) 列。可以看到, 在第 (3) 和 (5) 列中, *Treat* × *Post* 的系数均不显著, 说明国有注资不会加重企业面临的委托代理问题。

Table 7. Estimation results of internal controls and principal-agent problems

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dependent variables:	<i>Internal_Controls</i>	<i>ESG_Score</i>	<i>PA_Cost</i>	<i>ESG_Score</i>	<i>PP_Cost</i>	<i>ESG_Score</i>
<i>Treat</i> × <i>Post</i>	11.2125*** (3.9798)	0.4892*** (0.1629)	0.0254 (0.2589)	0.5472*** (0.1652)	-0.0186 (0.1022)	0.5123*** (0.1692)
<i>Internal_Controls</i>		0.0051*** (0.0004)				
<i>PA_Cost</i>				-0.0096 (0.0075)		
<i>PP_Cost</i>						-0.0937*** (0.0202)
<i>Control variables</i>	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>R</i> ²	0.354	0.642	0.785	0.635	0.537	0.649
<i>Observations</i>	17,941	17,941	17,940	17,940	17,065	17,065

Note: Robust standard errors clustered at the firm level are in parentheses. “Yes” indicates that all control variables are controlled. ***, **, * represent the significance levels of 1%, 5% and 10%, respectively.

5.2.4. 融资约束

国有注资可能会通过增加企业的可用资源，进而缓解融资约束的方式，来提高企业的 ESG 表现。这是因为，拥有更多资源的企业更有能力投资于绿色创新等能够改善企业环境绩效的活动(Pan et al., 2020)，并增加企业对社会责任的实践投资(Bilyay-Erdogan & Öztürkkal, 2023)。而国有资本的注入能够帮助企业更为容易地获取银行信贷和政府补贴，缓解企业面临的融资约束(Kong & Wang, 2016; Pan et al., 2020)。

为验证这一假设，我们使用 Kaplan & Zingales (1997)开发的 KZ 指数来衡量企业面临的融资约束程度 (*KZ_index*)，并进行作用机制检验。*KZ_index* 越大，企业面临的融资约束程度越高，企业资源获取能力也越差。使用 *KZ_index* 作为机制变量的估计结果列于表 8 的第 (1) - (2) 列。可以看到，在第 (1) 列中，*Treat × Post* 的系数显著为负，说明国有注资会缓解企业面临的融资约束，提高企业的资源获取能力。同时，*KZ_index* 的系数在第 (2) 列中显著为负，这意味着国有注资会通过缓解融资约束的方式来提高企业的 ESG 表现。

5.2.5. 政策性负担

国有注资可能会增加企业的政策性负担，从而降低企业的 ESG 表现。这是因为，相比于非国有企业，国有企业除了盈利目标之外，还需要配合政府实现维护社会稳定、平抑经济周期波动和促进就业等政策性负担，这可能会分散企业对盈利和环境目标的追求，并抵消国有注资所带来的资源的增加(Pan et al., 2020; Huang et al., 2021)。

为验证这一猜想，参照 Bai et al. (2006)的做法，我们使用超额雇员率¹¹来衡量企业面临的政策性负担 (*Policy_Burden*)，并进行机制检验。*Policy_Burden* 的值越大，企业面临的政策性负担越高。使用 *KZ_index* 作为机制变量的估计结果列于表 8 的第 (3) - (4) 列。可以看到，第 (4) 列中，*Treat × Post* 的系数为负，但不显著，说明国有注资不会对企业的政策性负担产生影响。也就是说，国有注资没有使得企业承担更多的政策性负担，因而不会通过这一方式对企业的 ESG 表现产生影响。

Table 8. The mechanisms of alleviating financing constraints and policy burden

	(1)	(2)	(3)	(4)
Dependent variables:	<i>KZ_Index</i>	<i>ESG_Score</i>	<i>Policy_Burden</i>	<i>ESG_Score</i>
<i>Treat × Post</i>	-0.5099*** (0.0700)	0.4902*** (0.1671)	0.0126 (0.0749)	0.4598** (0.2338)
<i>KZ_Index</i>		-0.1145*** (0.0229)		
<i>Policy_Burden</i>				0.0125*** (0.0023)
<i>Control variables</i>	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>R</i> ²	0.687	0.638	0.299	0.678
<i>Observations</i>	17,670	17,670	11,512	11,512

Note: Robust standard errors clustered at the firm level are in parentheses. “Yes” indicates that all control variables are controlled. ***, **, * represent the significance levels of 1%, 5% and 10%, respectively.

¹¹ 超额雇员率=(员工人数-销售收入× $\frac{\text{行业平均员工人数}}{\text{行业平均销售收入}}$)/员工人数。

5.2.6. 庇护效应和隧道挖掘

Xiao & Shen (2022)的研究认为,对于庇护效应而言,政治关联会减少企业受到的环境惩罚,而政治关联带来的隧道挖掘则会减少企业用于环境治理的资源。在国有注资之后,企业可以通过国有资本建立与政府和政府官员的联系(Kong & Wang, 2016; Clò et al., 2017)。因此,如果庇护效应和隧道挖掘两种机制存在,国有注资所带来的政治关联将会降低企业环境绩效,最终降低企业的 ESG 表现。

为检验庇护效应和隧道挖掘是否存在,借鉴 Xiao & Shen (2022)的做法,我们构造了环境优势(Environment strength)和环境关注(Environment concern)两个变量,并检验国有注资对这两个变量的影响。具体地,我们使用 CNRDS 中 CESH 子库的 7 个环境优势项目的加总,来衡量企业的环境优势(Envir_strength),使用 CESH 子库中的 2 个环境关注项目的加总来衡量企业的环境关注(Envir_concern)。由于企业通过政治关联寻求庇护的目的在于减少惩罚(包括政府和公众)(Xiao & Shen, 2022),这意味在通过国有注资建立政治关联之后,企业会减少环境投入,丧失环境优势。同时,由于隧道挖掘是指政治关联减少了企业的可用资源(Jiang et al., 2010),因而在通过国有注资建立政治关联之后,企业可投入环境保护的资源减少,最终致使环境优势丧失和环境关注增加。

使用 Envir_strength 和 Envir_concern 作为被解释变量的估计结果列于表 9 的第(1)和(2)列。可以看到,虽然 Treat × Post 的系数在两列中虽然都为负,但都没有通过显著性检验,表明国有注资不会影响企业的环境优势和环境关注。这意味着国有注资不会导致庇护效应和隧道挖掘机制的发生。

5.2.7. 寻租动机

对于那些所属行业的市场竞争较为激烈的企业而言,企业从市场中获取资源的难度较高(Pan et al., 2020)。这可能会促使企业通过寻租来获取生存和成长所需的资源(Shleifer & Vishny, 1994),而替政府完成一定的治理目标,如保护环境、促进就业和慈善捐赠等与 ESG 相关的行为是企业寻租的重要手段(Fan et al., 2013; Hoi et al., 2019)。在国有注资之后,企业能够更为容易地获取生产经营所需的资源(Kong & Wang, 2016)。因此,如果寻租动机成立,在国有注资之后,竞争性行业企业的 ESG 表现可能会有所下降或是保持原有水平。

为检验寻租动机是否成立,我们将样本按所属行业的竞争程度划分为竞争型和寡占型两类,来进行分组检验。按参照 Pan et al. (2020)的做法,我们使用 CSMAR 数据库提供的行业赫芬达尔-赫希曼指数(HHI)来衡量行业市场竞争度,并按 HHI 指数是否大于 1000 的行业划分为竞争型和寡占型行业¹²。分组回归的估计结果列于表 9 的第(3)和(4)列。估计结果表明,国有注资对竞争性行业竞争度较高的企业 ESG 表现有提升作用,这意味着寻租动机可能并不成立。

¹² 美国司法部划分寡占型和竞争型行业的标准即为 HHI 指数是否大于 1000(Yang & Pickford, 2011)。

Table 9. Estimation results of other channels

	Sheltering and tunneling channel		Oligopoly industry	Competitive industry
	(1)	(2)	(3)	(4)
Dependent variables:	<i>Envir_strength</i>	<i>Envir_concern</i>	<i>ESG_Score</i>	<i>ESG_Score</i>
<i>Treat</i> × <i>Post</i>	-0.1573 (0.1107)	-0.0196 (0.2178)	0.3675 (0.3220)	0.6452*** (0.1936)
<i>Control variables</i>	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>R</i> ²	0.599	0.778	0.664	0.637
<i>Observations</i>	4,833	4,833	4,467	13,396

Note: Robust standard errors clustered at the firm level are in parentheses. “Yes” indicates that all control variables are controlled. ***, **, * represent the significance levels of 1%, 5% and 10%, respectively.

5.3. 异质性探讨

5.3.1. 国有股权比例

在国有注资后，企业是否变为国有资本相对控股企业可能会对企业的 ESG 表现有不同的影响。这是因为，一方面，成为国有资本控股企业可能会带来更为有力的监督（包括政府和公众）、问责与风险管理机制，并在总体上改善企业的内部控制水平和治理质量(AI-Janadi et al., 2016; Amosh & Khatib, 2021)。另一方面，更高的国有股权占比，也意味着企业获得了更多可用于提升其 ESG 表现的资源。上述表明，成为国有资本控股企业可能会促使企业提高其 ESG 表现。

为检验这一差异是否存在，本文按国有注资当年企业的国有股份是否大于 30%（有 72 家企业在注资后国有资本大于 30%）¹³，将处理组企业划分为国有资本相对控股企业和非国有资本相对控股企业并进行分组回归分析。检验结果列于表 10 的第（1）和第（2）列。需要说明的是，由于控制组企业全部为非国有企业，这些企业没有国有股份，因而控制组企业的并不按照国有股权比例进行分类。估计结果表明，在国有注资后，相对于非国有资本相对控股企业，国有注资对那些成为国有资本相对控股企业的 ESG 表现的影响更为显著。

5.3.2. 市值压力

国有注资对不同市值压力企业的 ESG 表现也可能存在异质性影响。这是因为，在市场估值较低时，即企业的市值压力较大时，企业更愿意投资短期内能够获得收益的项目，以提高估值水平(Orsato, 2006)。这可能会降低企业对于那些可以改善环境绩效和社会表现的活动的投资，进而导致较低的企业 ESG 表现。在国有注资之后，企业的资源获取能力将会得到提升(Kong & Wang, 2016; Zhou et al., 2017)，但也会面临更多的外部监督(Amosh & Khatib, 2021)、环境保护压力(Jiang et al., 2023)，以及促进就业和社会稳定等政策压力(Huang et al., 2021)。这意味着在国有注资之后，那些市值压力较大的企业，将更有可能为了维护自身的声誉和配合政府政策目标的完成，去提升自己的 ESG 表现。同时，由于市值压力较大的企业的 ESG 起点较低，因而其 ESG 表现的提升幅度会相对较大。

¹³ 在我们的数据集中，在注资当年国有股份注入未超过 30% 份额的企业中，只有 2 家在之后的年份里的国有股份份额超过了 30%。

为验证这一猜想，本文使用托宾 Q 值来衡量企业的市值压力，并按企业进入本文的数据集当年所属行业托宾 Q 值的平均值，将企业划分为市值压力较大和市值压力较小两类来进行分组回归。估计结果报告在表 10 的第（3）和第（4）列。结果表明，国有注资仅会提高那些市值压力较大的企业的 ESG 表现，但没有证据表明国有注资会对市值压力较小的企业的 ESG 表现产生影响。

Table 10. The heterogeneity of SCI's effects in terms of the proportion of state capital and market value pressure

	Proportion of state capital		Market value pressure	
	Share of state capital < 30%	Share of state capital ≥ 30%	Higher pressure on market value	Less pressure on market value
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Treat × Post</i>	0.5588*** (0.1682)	1.1047*** (0.3971)	0.7146*** (0.2138)	0.2262 (0.2709)
<i>Control variables</i>	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>R²</i>	0.637	0.644	0.674	0.671
<i>Observations</i>	17,625	13,168	7,792	9,432

Note: The dependent variable in each column of Table 10 is *ESG_Score*. Robust standard errors clustered at the firm level are in parentheses. FE indicates fixed effects. “Yes” indicates that all control variables are controlled. ***, **, * represent the significance levels of 1%, 5% and 10%, respectively.

6. 总结

随着“双碳目标”的提出和持续推进，中国的公众和企业对环境、社会和治理问题的关注日益增强。企业的 ESG 表现不仅受企业外部经营环境变化的影响，也与企业内在的股权性质密切相关。先前的许多文献都直接或间接地研究了国有股权与企业 ESG 表现之间的关系，但这些文献的结论或推论仍很难达成一致。而且，现有文献也没有从国有注资这一逆私有化的视角来探讨国有股权与企业 ESG 表现之间的关系。通过对先前文献进行系统梳理，以及从国有注资的视角构造多期 DID 模型来进行实证检验，我们的研究为有关国有股权与企业 ESG 表现之间关系的争论，以及国有注资这一混合所有制改革形式的经济后果方面的文献做出了贡献。

6.1. 结论与讨论

基于国有注资的原因及其经济后果、企业参与 ESG 实践的动因，以及其它的相关文献，我们提出了国有注资影响企业 ESG 表现的两个竞争性假设，并使用中国 A 股上市公司数据和华证 ESG 评级指数进行了实证检验。实证分析的结果证实了国有注资将会提高企业 ESG 表现的研究假设（假设 1A）。而且，通过将 ESG 拆分为环境、社会和治理三个维度，我们发现，国有注资对 ESG 表现的三个维度都有正向的影响。这一结论与先前文献，特别是与先前认为国有股权会降低企业治理质量的文献相反(Zhou et al., 2017; Dong & Liu, 2022)。这意味着 2013 年开启的新一轮国有企业改革可能是建立在国有企业治理机制改善的基础上的。我们从国有注资这一逆私有化视角出发进行的实证检验，不仅为现有关于国有股权与企业 ESG 表现之间关系的争议提供了一个新的经验证据。而且，鉴于现有文献尚未探讨国有注资的非财务绩效(Kong & Wang, 2016; Huang et al., 2021; Dong & Liu, 2022)，我们的探讨也丰

富了有关国有注资的经济效应的文献。

进一步地，我们还对研究假设中除利他主义之外的国有注资的作用机制进行了检验。检验结果表明，国有注资对企业 ESG 表现的积极影响主要是通过缓解企业面临的融资约束，提高企业的外部监督和内部治理水平等方式来实现的。同时，我们的机制分析还表明，国有注资没有提高企业的政策性负担和导致更严重的委托代理问题，也没有因国有注资所带来的政治关联而导致庇护效应和隧道挖掘。此外，通过将分组回归检验，我们还发现，国有注资没有影响企业的寻租动机，因为国有注资对竞争型行业企业的 ESG 表现有更显著地积极影响。本文机制分析的结果表明，在国有注资后，国有股权的存在没有将国有企业的潜在负面影响，如委托代理问题、政策性负担、庇护效应和隧道挖掘等带入到被注资企业中，而是提高了企业的资源获取能力和外部监督压力，并通过国有资产监督管理机制的强化提高了企业的内部控制水平。

最后，我们还结合企业的相关特征，检验了国有注资在不同情形下的异质性影响。检验结果表明，对于注资后成为国有资本相对控股、市值压力较大和所属行业竞争度较高的企业来说，国有注资对 ESG 表现的正向影响更大。这些发现不仅能够加深我们对国有注资与企业 ESG 表现之间关系的理解，以帮助企业管理人员和政策制定者制定针对性的管理措施，还可以从企业 ESG 表现这一非财务绩效的视角为实现国有资本的优化布局和监督治理效率的提升提供启示。

6.2. 实践启示

我们的研究结论具有一些实践启示。对于企业管理者。首先，要放下对于传统的国有企业存在监督机制不力、组织效率低下和委托代理问题较为严重等看法，适当的引入国有资本，以充实企业实现可持续发展的资源。特别的，对于那些开展 ESG 活动所需资源不足的企业，特别是那些市值压力较大和处于竞争性行业的企业，企业管理者可以考虑引入国有资本，以建立与政府和国有企业的联系，获取提升财务和 ESG 等非财务绩效所需要的资源。其次，仅从 ESG 进而企业可持续发展能力的提升这一角度而言，在引进国有资本时，可以适当增加国有股权的占比，以增加企业的可用资源、改善企业的内部控制水平，最终提高企业的可持续发展能力。

对于政策制定者。第一，应继续推进国有资本投资和运营公司改革，规范和监督国有资本投资和运营公司的生产运营，敦促国有资本管理履行好出资人职责，为实现国有资本和国有参股企业，甚至社会经济的可持续发展提供资源、监督机制等方面的保障。第二，国有资本的股权投资，应重视那些因资源较为缺乏而导致的企业参与 ESG 实践积极性不高的企业，特别是那些市值压力加大和竞争性行业的企业，推动实现社会经济整体的可持续发展。第三，应继续加强国有企业和国有资本的监督管理体制建设，进一步建立健全国有资产出资人制度、以管资本为主加强国有资产监管，形成专业化、体系化和法治化的监督管理体系。

6.3.局限与未来研究启示

本文的研究还存在一定的局限，这些局限也可以为未来的研究提供启示。第一，我们的研究仅探讨了国有资本的注入对企业 ESG 表现的影响，但没有考虑不同类型的国有资本的影响。国有资本可以根据其隶属的政府的行政等级划分为中央或地方国有企业所属的国有资本，也可以按国有企业的行业属性划分为商业类和公益类国有资本。不同类型国有资本的注入可能会有不同的影响，因而未来的研究可以考虑对国有资本的类型进行划分。第二，受制于数据可得性，本文的研究样本均为上市公司，这些企业的规模和影响力都比较大。这可能会导致我们的研究结论和实践启示的推广对于中小企业而言存在限制。

References:

- Aguilera, R. V., Rupp, D. E., Williams, C. A., & Ganapathi, J., 2007. Putting the S Back in Corporate Social Responsibility: A Multilevel Theory of Social Change in Organizations. *Academy of Management Review*. 33 (3), 836-863.
- Al-Janadi, Y., Abdul Rahman, R., & Alazzani, A., 2016. Does Government Ownership Affect Corporate Governance and Corporate Disclosure? *Managerial Auditing Journal*. 31 (8/9), 871-890.
- Amosh, H. A., & Khatib, S. F. A., 2021. Ownership Structure and Environmental, Social and Governance Performance Disclosure: The Moderating Role of the Board Independence. *Journal of Business and Socio-Economic Development*. 2 (1), 49-66.
- Ang, J. S., Cole, R. A., & Lin, J. W., 2000. Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Finance*. 55 (1), 81-106.
- Angrist, J. D., & Pischke, J. 2008. *Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion*. Princeton: Princeton University Press.
- Bai, C., Lu, J., & Tao, Z. Divergent Interests Between Central and Local Governments: Testing Theories of Public Ownership. *Book Divergent Interests Between Central and Local Governments: Testing Theories of Public Ownership: Hong Kong Institute of Economics and Business Strategy*, 2006.
- Baldini, M., Maso, L. D., Liberatore, G., Mazzi, F., & Terzani, S., 2018. Role of Country- And Firm-Level Determinants in Environmental, Social, and Governance Disclosure. *Journal of Business Ethics*. 150 (1), 79-98.
- Bilyay-Erdogan, S., & Öztürkkal, B., 2023. The Role of Environmental, Social, Governance (Esg) Practices and Ownership On Firm Performance in Emerging Markets. *Emerging Markets Finance and Trade*. forthcoming.
- Campbell, D., Moore, G., & Metzger, M., 2002. Corporate Philanthropy in the U.K. 1985–2000: Some Empirical Findings. *Journal of Business Ethics*. 39 (1), 29-41.
- Campbell, J. L., 2007. Why would Corporations Behave in Socially Responsible Ways an Institutional Theory of Corporate Social Responsibility. *Academy of Management Review*. 32 (3), 946-967.
- Cengiz, D., Dube, A., Lindner, A., & Zipperer, B., 2019. The Effect of Minimum Wages On Low-Wage Jobs. *Quarterly Journal of Economics*. 134 (3), 1405-1454.
- Chang, R., Hevia, C., & Loayza, N., 2018. Privatization and Nationalization Cycles. *Macroeconomic Dynamics*. 22 (2), 331-361.
- Chernykh, L., 2011. Profit Or Politics? Understanding Renationalization in Russia. *Journal of Corporate*

Finance. 17 (5), 1237-1253.

Chua, A. L., 1995. The Privatization-Nationalization Cycle: The Link Between Markets and Ethnicity in Developing Countries. *Columbia Law Review*. 95 (2), 223-303.

Clò, S., Ferraris, M., & Florio, M., 2017. Ownership and Environmental Regulation: Evidence From the European Electricity Industry. *Energy Economics*. 61, 298-312.

De Chaisemartin, C., & D Haultfœuille, X., 2020. Two-Way Fixed Effects Estimators with Heterogeneous Treatment Effects. *American Economic Review*. 110 (9), 2964-2996.

Deng, X., Kang, J., & Low, B. S., 2013. Corporate Social Responsibility and Stakeholder Value Maximization: Evidence From Mergers. *Journal of Financial Economics*. 110 (1), 87-109.

Dong, Y., & Liu, P., 2022. The Effect of State Capital Injection On Private Firms' Performance: Evidence From Chinese Industrial Firms. *China Economic Quarterly International*. 2 (2), 85-97.

Dyck, A., Morse, A., & Zingales, L., 2010. Who Blows the Whistle On Corporate Fraud? *Journal of Finance*. 65 (6), 2213-2253.

Fan, J. P. H., Wong, T. J., & Zhang, T., 2013. Institutions and Organizational Structure: The Case of State-Owned Corporate Pyramids. *Journal of Law, Economics, and Organization*. 29 (6), 1217-1252.

Frye, T., & Shleifer, A., 1997. The Invisible Hand and the Grabbing Hand. *American Economic Review*. 87 (2), 354-358.

Gillan, S. L., Koch, A., & Starks, L. T., 2021. Firms and Social Responsibility: A Review of Esg and Csr Research in Corporate Finance. *Journal of Corporate Finance*. 66, 101889.

Guriev, S., Kolotilin, A., & Sonin, K., 2011. Determinants of Nationalization in the Oil Sector: A Theory and Evidence From Panel Data. *Journal of Law, Economics, and Organization*. 27 (2), 301-323.

He, Z., Cao, C., & Feng, C., 2022. Media Attention, Environmental Information Disclosure and Corporate Green Technology Innovations in China's Heavily Polluting Industries. *Emerging Markets Finance & Trade*. 58 (14), 3939-3952.

Hoi, C. S., Xiong, J., & Zou, H., 2019. Ownership Identity and Corporate Donations: Evidence From a Natural Experiment in China. *China Finance Review International*. 10 (2), 113-142.

Huang, L., Liu, S., Han, Y., & Peng, K., 2020. The Nature of State-Owned Enterprises and Collection of Pollutant Discharge Fees: A Study Based On Chinese Industrial Enterprises. *Journal of Cleaner Production*. 271, 122420.

Huang, Z., Li, L., Ma, G., & Qian, J., 2021. The Reversal of Privatization in China: A Political Economy Perspective. *Journal of Corporate Finance*. 71, 102115.

Huang, Z., Li, L., Ma, G., & Xu, L. C., 2017. Hayek, Local Information, and Commanding Heights: Decentralizing State-Owned Enterprises in China. *American Economic Review*. 107 (8), 2455-2478.

Jiang, G., Lee, C. M. C., & Yue, H., 2010. Tunneling through Intercorporate Loans: The China Experience. *Journal of Financial Economics*. 98 (1), 1-20.

Jiang, G., Yuan, P., & Yang, F., 2023. The Effect of State Capital Injection On Firms' Pollution Emissions: Evidence From China. *Journal of Environmental Management*. 331, 117269.

Kaplan, S. N., & Zingales, L., 1997. Do Investment-Cash Flow Sensitivities Provide Useful Measures of Financing Constraints? *Quarterly Journal of Economics*. 112 (1), 169-215.

Kong, D., & Wang, M., 2016. Government Stakes as an Insurance Policy: Evidence From Seasoned Equity Offerings of Chinese Firms. *Emerging Markets Finance and Trade*. 52 (10), 2292-2308.

Mobius, M., von Hardenberg, C., & Konieczny, G. 2019. Invest for Good: A Healthier World and a Wealthier. London: Bloomsbury Publishing.

Mu, W., Liu, K., Tao, Y., & Ye, Y., 2023. Digital Finance and Corporate Esg. *Finance Research Letters*.

51, 103426.

Orsato, R. J., 2006. Competitive Environmental Strategies: When Does It Pay to be Green? *California Management Review*. 48 (2), 127-143.

Pan, X., Chen, X., Sinha, P., & Dong, N., 2020. Are Firms with State Ownership Greener? An Institutional Complexity View. *Business Strategy and the Environment*. 29 (1), 197-211.

Pigou, A. C., & Aslanbeigui, N. 2002. *The Economics of Welfare*. New York: Routledge.

Shen, H., Lin, H., Han, W., & Wu, H., 2023. Esg in China: A Review of Practice and Research, and Future Research Avenues. *China Journal of Accounting Research*, 100325.

Shleifer, A., & Vishny, R. W., 1994. Politicians and Firms. *Quarterly Journal of Economics*. 109 (4), 995-1025.

Smith, J. V. D. L., Adhikari, A., & Tondkar, R. H., 2005. Exploring Differences in Social Disclosures Internationally: A Stakeholder Perspective. *Journal of Accounting and Public Policy*. 24 (2), 123-151.

Sun, L., & Abraham, S., 2021. Estimating Dynamic Treatment Effects in Event Studies with Heterogeneous Treatment Effects. *Journal of Econometrics*. 225 (2), 175-199.

United Nations. Who Cares Wins. *The Global Compact, Connecting Financial Markets to a Changing World*. Book Who Cares Wins. The Global Compact, Connecting Financial Markets to a Changing World, 2004.

Wang, H., & Jin, Y., 2007. Industrial Ownership and Environmental Performance: Evidence From China. *Environmental & Resource Economics*. 36 (3), 255-273.

Weber, O., 2014. Environmental, Social and Governance Reporting in China. *Business Strategy and the Environment*. 23 (5), 303-317.

Xiao, G., & Shen, S., 2022. To Pollute Or Not to Pollute: Political Connections and Corporate Environmental Performance. *Journal of Corporate Finance*. 74, 102214.

Yang, Q. G., & Pickford, M., 2011. Safe Harbours in Merger Guidelines: What Should they be? *Australian Economic Review*. 44 (1), 13-35.

Zaid, M. A. A., Abuhijleh, S. T. F., & Pucheta Martínez, M. C., 2020. Ownership Structure, Stakeholder Engagement, and Corporate Social Responsibility Policies: The Moderating Effect of Board Independence. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*. 27 (3), 1344-1360.

Zhou, K. Z., Gao, G. Y., & Zhao, H., 2017. State Ownership and Firm Innovation in China: An Integrated View of Institutional and Efficiency Logics. *Administrative Science Quarterly*. 62 (2), 375-404.